

PERCEPÇÃO DE DISCENTES DE ENFERMAGEM EM CASO CLÍNICO DE LEISHMANIOSE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14815387

SILVA, Laura Coelho da Silva¹
CAVALIER, Samantha Bicalho de Oliveira²
MAGALHÃES, Simone Cunha³
GALÃO, Thais do Rosario Nogueira⁴
MEDINA, Cleuza Maria Araújo⁵
SOARES, Marcela Quaresma⁶
SALTARELLI, Rafaela Magalhães Fernandes⁷

Objetivo: Relatar a percepção das discentes do curso de enfermagem sobre a experiência de cuidados de enfermagem à paciente diagnosticado com leishmaniose. **Contexto e descrição das atividades:** Durante a disciplina de EFG 401, Estágio Supervisionado em Enfermagem II da Universidade Federal de Viçosa, um paciente compareceu à Estratégia Saúde da Família Central do município de Viçosa- MG com uma ferida no braço direito, caracterizada com borda regular e edemaciada, leito da lesão avermelhado e pontos com tecido do tipo esfacelo. Inicialmente, foi realizada a limpeza da ferida, utilizando soro fisiológico e sulfadiazina de prata, mas sem sucesso. Posteriormente, foi realizada uma biópsia, com resultado positivo para Leishmaniose Tegumentar, cuja característica da doença é o desenvolvimento de lesões que possuem bordas elevadas e fundo granuloso, provocando dor. As discentes do curso de enfermagem estão realizando os curativos e a administração de medicação antiparasitária durante 20 dias consecutivos, juntamente com a equipe de saúde da unidade. **Resultados:** O acompanhamento do caso tem proporcionado às discentes de enfermagem desenvolver habilidades de raciocínio clínico durante o estágio. Desde o início do tratamento, o paciente tem obtido melhora da dor e diminuição das lesões. **Conclusões:** Ressalta-se a importância de um diagnóstico efetivo e precoce para um bom desfecho clínico e tratamento de qualidade. Além disso, foi possível ver a importância de profissionais qualificados para um diagnóstico em tempo ágil, impedindo a enfermidade de levar a complicações agravantes. Ademais, as oportunidades vivenciadas pelas discentes de enfermagem na unidade têm oferecido vasto conhecimento em diversas áreas.

Conflito de interesse: Não.

Descritores: Leishmaniose Cutânea; Cuidados de Enfermagem; Atenção Primária à Saúde.

¹ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: laura.c.silva@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: samantha.cavalier@ufv.br

³ Enfermeira. Prefeitura Municipal de Viçosa. E-mail: simone.cunha@ufv.br

⁴ Enfermeira. Prefeitura Municipal de Viçosa. E-mail: thaisrng@gmail.com

⁵ Enfermeira. Prefeitura Municipal de Viçosa. E-mail: medina_cleuza@yahoo.com

⁶ Enfermeira. Prefeitura Municipal de Viçosa. E-mail: marcelaqs@hotmail.com

⁷ Enfermeira. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: rafaelamagalhaes@ufv.br